

РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Тошкент давлат юридик университети “Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши курашиш” кафедраси
ўқитувчиси

Газибеков Хуршид Искандарович
E-mail: gxiyur@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва ўта ҳавфли рецидивист тушунчалари, турлари, вояга етмаган шахс тушунчаси, вояга етмаганларни Рецидивист деб топиш ҳолатлари ва уларнинг ижтимоий салбий оқибатлари хусусида фикрлар баён этилган.

Таянч тушунчалар: Рецидив, ўта ҳавфли рецидивист, вояга етмаган, Рецидив жиноятчилик, рецидив жиноятчи шахси.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясига кўра, боланинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш, унинг жисмоний, ақлий ва маданий жиҳатдан тўлақонли ривожланиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш давлатнинг мажбурияти эканлиги ва болаларда ҳамда ёшларда миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқнинг бой маданий меросидан фахрланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилиши;

Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантириши;

ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уй-жойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган

хуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратиши мустаҳкамлаб кўйилган¹.

Вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилиши айниқса ҳозирги даврда барча даврларнинг долзарб масаласи бўлиб қолмоқда. Қонунчиликда вояга етмаганлар содир этган жиноятлари учун назарда тутилган ҳуқуқий таъсир чоралари ва жазо турлари ҳамда уларнинг муддатлари белгиланган.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги ЎРҚ-263-сон “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида қонуни” 3-моддасида вояга етмаган деб ўн саккиз ёшга тўлмаган шахс тушунилиши белгиланган².

Статистик маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, биргина Тошкент шаҳрининг ўзида 2019 йилда 96 нафар вояга етмаган шахсга 126та жиноят ишлари кўрилганлиги, шундан 66 нафарига 82та ҳукм чиқарилганлиги, 2020 йилдаги кўрсаткичга кўра, 71/91 жиноят ишлари кўрилганлиги, 52/72 ҳолатда ҳукм чиқарилганлиги, 2021 йилда бу кўрсаткич 215/280та жиноят ишлари кўрилганлиги, 119/167та ҳолатда ҳукм чиқарилганлиги ва 2022 йилдаги кўрсаткичда эса, 298/380та жиноят ишлари кўрилганлиги, 210/301та ҳолатда ҳукм чиқариш билан яқунланганлигини кўриш мумкин.

Рецидив жиноятлар тушунчаси ижтимоий ҳаётда, қонунчиликда ва илмий манбааларга асосан ғоят мураккаб ва кўп қиррали ҳодиса ҳисоблангани боис, бу тушунча фан вакиллари ва ҳуқуқни қўлловчилар томонидан турлича талқин қилинади. “Рецидив” сўзи латинча (recidivus)дан олинган ва “қайталовчи”, “янгиланувчи” деган маънони билдиради³.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 34-моддасида шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 78-79-моддалар. <https://lex.uz/docs/6445145#6445150>

² Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги ЎРҚ-263-сон “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида қонуни”. 3-модда. <https://lex.uz/docs/1685726>

³ Умидуллаев Ш. Рецидив жиноят тушунчаси ва рецидив жиноят учун жавобгарликнинг хусусиятлари. –Т.: Янги аср авлоди, 2001. – Б. 9

жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилиши, илгари ҳукм қилинган жиноятга ўхшаш жиноят содир этган, ушбу Кодексида алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, Махсус қисмининг бошқа моддалари билан ҳам ҳукм қилинган шахсининг қасддан янги жиноят содир этиши хавфли рецидив жиноят деб топилиши белгиланган.

Бундан ташқари, беш йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин бўлган қасддан янги жиноят содир этиш, яъни:

а) илгари ўта оғир жинояти учун ёки икки марта оғир жинояти учун ҳукм қилиниб, уларнинг ҳар бири учун беш йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган шахс томонидан ўта оғир жиноят содир этилиши;

б) илгари оғир жинояти учун икки марта ҳукм қилинган ёки олдин-кейинлигидан қатъи назар, оғир ёки ўта оғир жиноятлар учун уларнинг ҳар бирига беш йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган шахсининг оғир жиноят содир этиши ўта хавфли рецидив жиноят деб топилиши белгилаб қўйилган.

Қонуннинг кейинги қисмига кўра, суднинг ҳукми билан ҳам шахс ўта хавфли рецидивист деб топилиши, шахсни ўта хавфли рецидивист деб топиш тўғрисидаги масала ҳал қилинаётган вақтда унинг бошқа давлатлар судларининг ҳукмлари бўйича судланганлиги ҳам ҳисобга олиниши мумкинлиги белгилаб қўйилган.

Бироқ, шахсни ўта хавфли рецидивист деб топиш тўғрисидаги масала ҳал қилинаётган вақтда унинг ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти учун судланганлиги, шунингдек қонунда белгиланган тартибда судланганлик муҳлатларининг ўтиб кетганлиги ёки олиб ташланган судланганлиги инобатга олинмаслиги, Жиноят кодекси Махсус қисмининг ўта хавфли рецидивист томонидан содир этилган жиноятлар учун

жавобгарликни белгиловчи моддалари шахс ушбу жиноятни содир этгунга қадар қонунда белгиланган тартибда ўта хавфли рецидивист деб топилган бўлсагина қўлланилиши белгилаб қўйилган⁴.

Қозоғистон Республикаси ЖК 14-моддасининг 3-бандида ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этилган жиноятлар, шунингдек, ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти учун судланганлиги, шунингдек ушбу кодексда белгиланган тартибда судланганлик муҳлатларининг ўтиб кетганлиги ёки олиб ташланган судланганлиги уни рецидив ва хавфли рецидив деб инобатга олинмаслиги белгиланган⁵.

Тожикистон Республикаси ЖК 21-моддасининг 4-қисмида ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этилган жиноятлар, шунингдек жазони шартли равишда ўташ орқали ҳукм ижроси кечиктириш учун судланганлик, жазони шартли равишда ўташ орқали ҳукм ижроси кечиктириш бекор қилинмаган, озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташ жойларига юборилмаган шахслар, шунингдек ушбу кодексда белгиланган тартибда судланганлик муҳлатларининг ўтиб кетганлиги ёки олиб ташланган судланганлиги уни рецидив деб инобатга олинмаслиги белгиланган⁶.

Россия Федерацияси ЖК 18-моддасининг 4-қисмида ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этилган жиноятлар, шунингдек жазони шартли равишда ўташ орқали ҳукм ижроси кечиктириш учун судланганлик, жазони шартли равишда ўташ орқали ҳукм ижроси кечиктириш бекор қилинмаган, озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташ жойларига юборилмаган шахслар, шунингдек ушбу кодексда белгиланган тартибда судланганлик

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (2023 йил 1 сентябргача бшлган шзгартиш ва ышшимчалар билан) – Т.: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023 й. 17-18 б.

⁵ Уголовный Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2023 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

⁶ Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.11.2023 г.) https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325

муҳлатларининг ўтиб кетганлиги ёки олиб ташланган судланганлиги уни рецидив деб инобатга олинмаслиги белгиланган⁷.

Беларусия Республикаси ЖК 43-моддаси 4-қисмида ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этилган жиноятлар учун судланган ёки қонунда белгиланган тартибда судланганлиги олинган ёки тугалланган ҳолларда рецидив жиноят деб баҳоланмаслиги белгиланган⁸.

Польша Республикасининг жиноят қонунчилигида рецидив жиноят назарда тутилмаган.

Юқоридаги кўрсаткичлар динамикасига кўра, вояга етмаган шахслар томонидан жиноят содир этилиш ҳолатлари кўпайтганлигини кўришимиз мумкин.

Хавфли ва ўта хавфли рецидив шахс хавфлилик даражаси юқори бўлган жиноятлар содир этишга мойил эканлигидан далолат берадики, бу жиддий ҳуқуқий оқибатларга сабаб бўлиши лозим⁹.

Бироқ, вояга етмаган шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши учун унга “рецидив жиноят” статусини бериш масаласи бизнинг назаримизда, рецидив жиноятчилиги алоҳида тадқиқот объекти сифатида атрофлича ўрганилиши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2008 йил 5 майдаги 13-сонли “Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида”ги қарорининг 24-бандида жиноят кодекси 34-моддаси олтинчи қисмига мувофиқ шахсни ўта хавфли рецидивист деб топиш ҳақидаги масалани ҳал қилишда у 18 ёшга тўлгунга

⁷ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.11.2023) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

⁸ Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.03.2023 г.) <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275> – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
9 РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ ВА КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ. Закиров Камолиддин Туйчиевич. Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси. <https://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/1961/1810>

қадар содир этган жиноят учун судланганлиги инобатга олинмаслиги кераклиги, шу сабабли, янги жиноят шахс томонидан вояга етгандан сўнг, бироқ 18 ёшга тўлгунга қадар содир этилган қилмиш учун жазо ўташ даврида содир этилган бўлса, у ўта хавфли рецидивист деб топилиши мумкин эмаслиги¹⁰;

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарори 9-бандининг учинчи хатбошисида шахсни ўта хавфли рецидивист деб топиш ҳақидаги масалани ҳал этишда шуни назарда тутиш лозимки, ЖК 34-моддасининг олтинчи қисмига кўра, ўн саккиз ёшгача содир қилинган жиноят учун судланганлик шахсни ўта хавфли рецидивист деб топишда ҳисобга олинмаслиги, шундан келиб чиқиб, агар шахс муқаддам бир нечта жиноят учун судланган бўлиб, улардан айримларини вояга етмаган ёшда содир этган бўлса, фақат вояга етган даврда содир этилган жиноятлар учун судланганлик эътиборга олиниши лозимлиги тўғрисида тушунтириш берилган¹¹.

Юқоридаги қонун нормаси ва Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришларига кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖК 34-моддасининг олтинчи қисмига кўра, ўн саккиз ёшгача содир қилинган жиноят учун судланганлик шахсни ўта хавфли рецидивист деб топишда ҳисобга олинмаслиги белгиланган бўлса-да, ушбу модданинг биринчи қисмида шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилиши ҳамда иккинчи қисмларида илгари ҳукм қилинган жиноятига ўхшаш жиноят содир этган, ушбу Кодексда алоҳида кўрсатилган ҳолларда эса, Махсус қисмнинг бошқа моддалари билан ҳам ҳукм қилинган шахснинг қасддан янги

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/111453>

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/1455976>

жиноят содир этиши хавфли рецидив жиноят деб топилишида ушбу қоида инобатга олинмаганлигини кўришимиз мумкин.

Илмий соҳа вакилларнинг фикрларига кўра, рецидив жиноятчи шахсининг маънавий-руҳий белгиларига унинг интеллект (тафаккур) даражаси; қобилияти, кўникма ва одатлари; иродавий ва ҳиссий хусусиятлари; йўналишлари; қизиқишлари; қарашлари; ҳуқуқ ва ахлоқ меъёрларига муносабати; эҳтиёжлари; эҳтиёжларни қондириш учун танлайдиган усуллари; фаҳш йўлини танлаши; гиёҳванд моддалари ёки спиртли ичимликларни истеъмол қилиши ва ҳ.к. киритиш мумкин. Рецидив жиноятчи шахсларнинг ижтимоий-маънавий хусусиятлари ҳам ўзига хос муҳит таъсирида бўлади. Уларнинг ўзини тутиши, ҳулқи, шу жумладан жиноят йўлига кириши маълум бир мазмун ва моҳиятга эга, яъни уларнинг ички маънавий олами унинг хатти-ҳаракатларида ифодаланади¹².

Демак, шахснинг ҳаракатлари унинг руҳиятини акс эттирар экан, Рецидив жиноятчи деб топилган шахсларнинг маънавий феъл-атворида унинг ҳулқига оид сифатларини яқдил бир формага келтиради. Бу эса шахсларни Рецидив жиноят содир этишларига омил бўлади десак муболаға бўлмайди.

Шу ўринда, масаланинг бошқа тарафи ҳам борки, яъни рецидив жиноят содир этган шахсларда салбий феъл-атвор билан бир қаторда ижобий феъл фтворга эга бўлишларини инкор этиб бўлмайди. Бу эса, уларни қайта тарбиялаш, дунёга ижобий кўз блан қараш, ҳаётга ижтимоий мослаштириш мумкинлигидан далолат беради.

Бу борада эса жиноят содир қилган вояга етмаган шахслар билан ишлаш имкон қадар енгилроқ ва самарали натижа бериши мумкин деган хулосага ҳам келишимизга имконият яратади.

¹² РЕЦИДИВ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ ВА КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ. Закиров Камолиддин Туйчиевич. Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси. <https://www.sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/1961/1810>

Зеро, Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “инсонни тарбиялаш учун бутун жамият ҳаракат қилиши, авваламбор, жиний ҳолатларни туғдирадиган сабаб ва омилларни ҳаётимиздан бартараф этишимиз керак. Барчамиз биргаликда шу ишга ҳисса қўшишимиз керак”¹³.

Хулоса ўрнида эса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 34-моддасининг 6-қисми ўзгартиш киритишга муҳтож эканлигини тақозо этишини инобатга олиб, уни қуйидагича талқин этишни таклиф этамиз: ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти учун судланганлиги, шунингдек қонунда белгиланган тартибда судланганлик муҳлатларининг ўтиб кетганлиги ёки олиб ташланган судланганлиги шахсни рецидив, ҳавфли рецидивист ва ўта ҳавфли рецидивист деб топиш тўғрисидаги масала ҳал қилинаётган вақтда инобатга олинмайди.

¹³ Мирзиёев Ш.М. Конституция –эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир / Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. –2017.–8дек